

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI IJODIY FIKRLASHGA O`RGATISHNING PEDAGOGIC ASOSLARI

¹I.I. Tuychiyeva, ²M. N. A`zamova

¹FarDU Pedagogika kafedrası mudiri P.f.b.f. d. (PhD), dotsent, ²FarDU Pedagogika yo`nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14287102>

Annotatsiya. Mazkur maqolada mamlakatimizda ta`lim sohasida maktabgacha ta`lim va tarbiyaning ahamiyati, barkamol shaxs rivojida ijodkorlik qobiliyatining o`rni, ijodkorlikning o`ziga xos xususiyatlari, maktabgacha yoshdagi bolalarni ijodiy fikrlashga o`rgatishning pedagogic shart-sharoitlarini yaratish chora-tadbirlari, tamoyillari, shuningdek pedagog tarbiyachilarga qo`yiladigan qator talab va vazifalar bayon etilgan.

Kalit so`zlar: maktabgacha ta`lim, islohot, mustaqil fikrlash, ijodkorlik, qobiliyat, zamonaviy pedagogika, yaratuvchanlik, innovatorlik, tarbiyachi, pedagog.

Аннотация. В данной статье рассмотрено значение дошкольного образования и воспитания в сфере образования нашей страны, роль творчества в развитии всесторонне развитой личности, особенности творчества, меры по созданию педагогических условий обучения в дошкольном возрасте. детям творчески мыслить, принципы, а также ряд требований и обязанностей, предъявляемых к педагогам и воспитателям.

Abstract. This article considers the importance of preschool education and upbringing in the field of education in our country, the role of creativity in the development of a well-rounded person, the characteristics of creativity, measures to create pedagogical conditions for education at preschool age. . children's creative thinking, principles, as well as a number of requirements and obligations for teachers and teachers.

Barkamol va har tomonlama yetuk avlod tarbiyasini tashkil etish barcha davrlarda ham ijtimoiy jamiyatning muhim talabi va asosiy maqsadi bo`lib kelgan. Tabiiyki, hozirgi ta`lim islohotlari sharoitida ham barkamol shaxs tarbiyasi muhim ahamiyat kasb etmoqda. Mamlakatimizda ta`lim tizimi oldidagi davlat buyurtmasi O`zbekiston Respublikasi "Ta`lim to`g`risida"gi qonunning asosiy g`oyalarida o`z aksini topgan. "Ta`lim to`g`risida"gi qonun`da uzluksiz ta`lim tizimining maktabgacha ta`lim va tarbiya tizimida bolalarni o`quv fanlari bo`yicha muayyan bilimlarni egallashlari barobarida, ularning bilim olishga bo`lgan ehtiyoji, mustaqil va ijodiy fikrlash, tashkilotchilik qobiliyatlari, amaliy tajriba va mehnat ko`nikmalarini rivojlantirish, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga asoslangan ma`naviy-axloqiy fazilatlarini, atrof-muhitga ongli munosabatni tarkib toptirishi lozimligi qayd etilgan.

«Ta`lim to`g`risida»gi Qonunning 8-moddasi maktabgacha ta`lim va tarbiyaga

bag`ishlanadi. Maktabgacha ta`lim va tarbiya bolalarni o`qitish va tarbiyalashga, ularni intellektual, ma`naviy-axloqiy, etik, estetik va jismoniy jihatdan rivojlantirishga, shuningdek bolalarni umumiy o`rta ta`limga tayyorlash bilan birgalikda ularni zamonaviy hayotga mos ravishda mustaqil fikrlilik va ijodkorlik ko`nikmalarini shakllantirishga qaratilgan ta`lim turidir. Har bir ota - ona farzandini kelajakda ana shunday mukammal fazilatlar egasi sifatida tasavvur qiladi. Buning poydevori va amaliy samarasi esa oila bilan bir qatorda maktabgacha ta`lim muassasasidagi pedagog tarbiyachilarning keng dunyoqarashi, shaxsiy va kasbiy kompetentsiyalarining maqsadga muvofiqligi, ulardagi pedagogic va psixologik bilimlarning mustahkam bazasi orqali shakllanadi hamda yuzaga chiqadi. Zamonaviy pedagogika talabi yosh

avlodni ijodiy fikrlashda ilg'or , innovatsion faoliyatda yuksak mahoratli bo'lishini taqozo etib turgan bir paytda avvalo, bu vazifa ijrosi maktabgacha ta'lim va tarbiya tizimida ta'minlanishi ko'zda tutilmoqda.

Ijodiy fikrlash, ijodkorlik, kreativlik kabi tushunchalar ma'nodosh sifatida qo'llaniladi. Ularga beriladigan ta'rifdan ma'lumki, bularning har biri faoliyatning turli holatlarida paydo bo'ladigan yangi, ilgari maqsad qilib qo'yilmagan bunyodkorlik intilishini bildiradi.

Ijodiy fikrlashning xususiyatlari esa quyidagilardan iborat:

- **Ochiq fikrlash:** Ijodiy insonlar yangi g'oyalar va qarashlarni hukm qilmasdan qabul qilib, innovatsiyalar rivojlanishi mumkin bo'lgan muhitni yaratadilar.
- **qiziquvchanlik:** Ularda yangi bilim va tajribalarni o'rganishga, savol berishga va izlashga undaydigan tabiiy qiziqish bor.
- **Tasavvur:** Ijodiy insonlar jonli tasavvurga ega bo'lib, ularga odatdagidan tashqari imkoniyatlarni tasavvur qilish imkonini beradi.
- **Tavakkalchilik:** Muvaffaqiyatsizlik muvaffaqiyat sari pog'ona bo'lishi mumkinligini bilib, ular hisoblangan tavakkal qilishdan qo'rqmaydilar.
- **Moslashuvchanligi:** Ijodiy shaxslar o'zgaruvchan sharoitlarga moslashadi va kerak bo'lganda o'z strategiyalari yoki g'oyalarini o'zgartirishga tayyor.
- **Qat'iylik:** Ular o'zlarining ijodiy maqsadlariga erishish uchun qiyinchiliklar va muvaffaqiyatsizliklarni yengib, qat'iyat va tashabbusni namoyish etadilar.
- **Hamkorlik:** Ijodiy insonlar ko'pincha boshqalar bilan hamkorlik qiladilar va turli nuqtai nazarlar yanada innovatsion yechimlarga olib kelishi mumkinligini tan oladilar.

Ushbu xususiyatlarning barchasi shaxsda maktabgacha yosh davridan boshlab shakllanishni boshlaydi. Biz pedagogika fanlari doktori Savenkov A.I.ning asarlarida “...maktabgacha yoshdagi bolalarni o'rganishni faollashtiring, unga tadqiqotchilik, ijodiy xarakter bering va shu tariqa tashabbusni tashkilotdagi bolaning kognitiv faolligiga o'tkazing , chunki bolalar tabiatan tadqiqotchilardir” kabi fikrlarni uchratamiz. Ushbu fikrdan anglashiladi-ki, bolalardagi ijodiy qobiliyat ota-ona va tarbiyachilar tomonidan rivojlantirilishi hamda bu qobiliyat orqali ularda muammolarga yechim topishga, tevarak atrofdagi realliklarni mustaqil tahlil eta olishga , ijodkorliklarini kognitiv bilimlariga tayanch sifatida qo'llay olishga ko'mak berilishi zarur shartlardandir. Hozirgi vaqtda maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodiy salohiyatini maksimal darajada oshirish uchun ularni rivojlantirish uchun yangi samarali texnologiyalarni izlash davom etmoqda. Har yili aqliy faoliyatga qo'yiladigan talablar ortib borishini mashg'ulot muddati uzayishi, o'zlashtirilgan bilimlar ko'lami oshishi qarama-qarshiliklarni yuzaga keltirmoqda: aqliy faoliyatga qo'yiladigan talablar doimiy ravishda o'sib bormoqda va olingan bilimlarni o'zlashtirish va ulardan foydalanish, ular asosida yangi narsalarni yaratish qobiliyati ancha past darajada qolmoqda. Bolaga yuqori aqliy bosim berish o'rniga erkin ijodiy muhitni yaratib berish zamonaviy pedagogikaga xos , bajarilishi shart bo'lgan topshiriqlardan biridir. Avvalgidek, ta'lim, asosan, tayyor haqiqatlarni o'zlashtirish uchun reproduktiv faoliyatdan foydalanishga asoslanmasligi, tadqiqotchilik izlanish esa pedagogik jarayonning yordamchi didaktik tuzilmasi bo'lib qolmasligini ta'minlash hozirda pedagog tarbiyachilarga , mutaxassislariga topshirilgan eng muhim vazifalar qatoridan joy oldi. Agarda ana shunday an'anaviy ta'limdan qutula olmas ekanmiz, axborot-reseptiv tayyorgarlik natijasida bola kashfiyotchi xatti-harakatlarning asosiy xususiyatini - qidiruv faolligini yo'qotadi. Natijada qiziqish, fikrlash shuningdek yaratish qobiliyati yo'qoladi. Bolaning mustaqil ravishda

yangi ma'lumotlarni izlash qobiliyati an'anaviy ravishda pedagogikada bolalar xatti-harakatlarining eng muhim xususiyati sifatida qaraladi. Izlanish xulq-atvori bolaning dunyoni idrok etishining asosiy manbalaridan biri bo'lib, kashfiyotchi tarzida o'rganish bolaning atrof-muhitni mustaqil o'rganishga bo'lgan tabiiy istagiga hamda har bir kashfiyotdan keyin paydo bo'luvchi tabiiy kuchga asoslanadi. Nazariyot va amaliyotda bolaning ijodiy shaxsini shakllantirish muammosiga umumiy yondashuvlar aniqlandi, ular ijodiy fikrlaydigan shaxsni shakllantiradigan maktabgacha yoshdagi bolalarni o'qitish texnologiyalarini ishlab chiqishga imkon beradi. Ushbu texnologiya odatda quyidagi komponentlarni o'z ichiga oladi:

- ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishga ta'sir qiluvchi omillar va shartlar;
- jarayon ishtirokchilarining ijodiy faolligini rag'batlantiruvchi tamoyillar;
- shaxs ijodkorligini rivojlantirishning umumiy vazifalari; maktabgacha yoshdagi bolaning (3-7 yosh) ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishning shaxsiy vazifalari;
- texnologiya bosqichlari;
- maktabgacha yoshdagi bolaning ijodiy salohiyatini rivojlantiruvchi usullar va usullar; rivojlanayotgan mashqlar majmuasi va ularni amalga oshirish bo'yicha uslubiy tavsiyalar.

Texnologiyalarda qo'llaniladigan usullar va usullarning aksariyati nazariy jihatdan yangi deb da'vo qilinmaydi. Bu rus maktabi va shaxsning ijodiy rivojlanishining xorijiy nazariyalari vakillarining tadqiqotlarida taqdim etilgan nazariy va uslubiy g'oyalarning uyg'unlashuvidir.

E.P.Torrens tomonidan shaxs ijodini rivojlantirish muammosi chuqur va tizimli o'rganilgan. Olim bolaning ijodiy salohiyati va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga ta'sir qiluvchi omillarni ajratib ko'rsatadi. Bular orasida bolaning qanday sharoitlarda rivojlanishini hisobga olish muhimdir. Chunki aynan shu omil uning tabiiy ravishda ijodkor ruhida voyaga yetishini asoslaydi. Bola muhit ta'sirida yanada tezroq innovatsion faoliyatga kirishishi, mustaqil fikr egasi bo'lishi yoki umuman ijodiy qobiliyatlariga chegaralar asnosida tobelikka moyil bo'lishini kuzatish mumkin. Bunda oila a'zolarining munosabati, tarbiyachining to'g'ri tashkil etilgan faoliyati ahamiyat kasb etadi. Tarbiyachi pedagog qo'llaydigan har bir metodi, rag'bat usuli, imkoniyat ko'lami, bolalarni tinglay olishi, ularning har bir muvaffaqiyatiga nisbatan reaksiyasi, har bir bolaga mo'jiza ga qaragandek, e'tiborli bo'lishi hamda aynan o'zida ham ijodkorlik kompetensiyasi ning bo'lishi muhim ahamiyat kasb etadi. Bryakova I.E.ning so'zlariga ko'ra ijodiy kompetensiya motivatsion, kognitiv, operativ, aksiologik, aksiologik komponentlarni o'zida mujassam etgan bo'lib, ular kasbiy muammolarni samarali hal qilish va maksimal natijalarga erishish qobiliyatini belgilaydi. Har kunlik mashg'ulotni har xil tarzda tashkillash, rang barang ko'rgazmalardan foydalanish, bolaning hayratiga, dunyo haqidagi qarashlariga, beradigan savollariga shunchaki javob bermasdan ularni izlanishga undash, xatolaridan xulosa chiqarishga o'rgatish, bolalarda hissiy qulaylik yaratish, o'z-o'ziga ishonchni kuchaytirish, ularga xayrihohlik kayfiyatida bo'lish maktabgacha yoshdagi bolalar bilan bilan ishlovchi har bir pedagogdan talab etiladiki, bu bolalarda ijodiy fikrlashni yanada rivojlantirishga xizmat qiladi. Boladan ko'p narsalarni kutish va umid qilish ham kam ahamiyatli emas albatta. Bunday umidlarni R.Berks "Pagnilion effekti" deb nomlaydi. bolaga umid ko'zi bilan qaraydigan pedagog afsonaviy Pagnilionga oxshatiladi. Ushbu umid uchqunlari bolaga ham seziladi, albatta. Uchqun o'z o'rnida motivatsiya rolini o'ynaydi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini shakllantirish pedagog tarbiyachidan kreativ kompetensiyalarni talab qilganidek, muayyan tamoyillarni ham amalga oshirishni talab qiladi:

- tanlash erkinligi;
 - har qanday o‘qitish yoki boshqaruv harakatida bolaga tanlash huquqini bering;
 - ochiqlik;
 - nafaqat o‘rgatish, balki bilim va o‘z-o‘zini rivojlantirishga chanqoqlikni rivojlantirish;
 - turli yechimlarga, variantlarga ruxsat beruvchi shartga, ehtimoliy javoblar to‘plamiga ega bo‘lgan ochiq topshiriqlardan foydalanish;
 - maktabgacha yoshdagi bolalar tomonidan bilim, ko‘nikma, qobiliyatlarni rivojlantirishni o‘z ichiga olgan faoliyat (faoliyat yondashuvi), ya’ni. o‘qituvchi har bir bola uchun o‘z tajribasini, mavzuni tekshirish
 - turli sohalarda bilimlarni mustaqil qo‘llash ko‘nikmalarini shakllantirish;
 - bilimlarni to‘ldirish, yangi oddiy aloqalarni topish;
 - bolalarning pedagogik faoliyati va faoliyati haqida fikr yuritishni, bolaning kayfiyati va farovonligini tahlil qilishni, maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanish darajasini kuzatishni, individual xususiyatlarni tashxislashni o‘z ichiga olgan fikr-mulohazalar;
- . Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini shakllantirish tamoyillarini amalga oshirish xususiy ravishda kashfiyotchi xarakteriga ega bo‘lgan bolalarning ta’lim turida namoyon bo‘ladi.

Xulosa o‘rnida aytish joizki, har bir bola o‘ziga xos bir xilqat. Undagi qobiliyatlar, qiziqishlar va intilishlar turlicha bo‘lishiga qaramasdan, barchasida dunyoni yanada chuqurroq anglashga, go‘zalliklar yaratishga bo‘lgan ezgu niyat hamisha ustuvordir. Faqatgina ulardagi qobiliyatni hazrati Alisher Navoiy ta’biri bilan aytganda tarbiyalashlik va shu orqali ularga zulumni ravo ko‘rmaslik darkor. Shiddat bilan rivojlanishda odimlab borayotgan dunyo hamjamiyatida Yangi O‘zbekistonning obro‘ va sharafini yuksaltirish, o‘z kelayotgan yoshlar qo‘lida ekan, ularni kichik yoshdanoq zamon talablariga mos ravishda mustaqil fikrli, ijodkor va innovator bo‘lishlarini hamda shu orqali eng buyuk maqsadlarga noan’anaviy yo‘ldan jur‘at va tezkorlik bilan bora olishlarini, muammolar qarshisida hamisha ziyrak va topqir bo‘lishlarini ta’minlash maktabgacha ta’lim sohasi vakillariga ulkan mas’uliyatni yuklaydi. Ushbu mas’uliyatni his etgan holda har bir tarbiyachi o‘z ustida juda ko‘p ishlamo‘g‘i, o‘zining ijodiy g‘oyalarini amalda qo‘llashdan tortinmasligi, kasbini sevgan holda bolalarga o‘ziga xos namuna ko‘rsata olmog‘i lozim .

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ньюкомб Н. Развитие личности ребёнка / Н. Ньюкомб. - СПб.: Питер, 2002. - 640 с.
2. Парамонова Л.А., Протасова Е.Ю. Дошкольное и начальное образование за рубежом: история и современность. М., 2001.
3. Волобуева Л.М. Организация подготовки детей к началу школьного обучения: история и современность // Управление ДОУ. – Москва, 2008. № 1, с. 98
4. Давлетшин М.Г. Ёш даврлар ва педагогик психология асослари. -Тошкент: ТДПУ, 2006. – 43 б.